

Анна Боярська-Хоменко
Anna Boiarska-Khomenko
доктор педагогічних наук, доцент,
завідувачка кафедри освітології
та інноваційної педагогіки
Харківського національного педагогічного
університету імені Г.С. Сковороди
anna.boyarskakhomenko@hnpu.edu.ua
<https://orcid.org/0000-0002-1818-3074>

РЕАЛІЗАЦІЯ «ПЕДАГОГІКИ МИРУ» В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ

Обґрунтовано закономірність започаткування навчальної дисципліни «Педагогіка миру». Визначено її мету і завдання: підготовка вчителя, здатного формувати в учнів матриці конструктивної поведінки, діяльності і духовно-практичного освоєння світу на основі любові до ближнього, визнання самоцінності кожної людини. Змістові орієнтири: національні і загальнолюдські цінності у визначенні цілей освіти і розвитку особистості; мовна, інфомедійна, професійна культура педагога-миротворця; творче використання досягнень народної, козацької, християнської, гуманної і гуманістичної педагогіки.

Ключові слова: *освіта, педагогіка миру, вчитель, педагогічний університет.*

The regularity of starting the educational discipline «Pedagogy of Peace» is substantiated. Its purpose and tasks are defined, they are: the training of a teacher capable of forming in students a matrix of constructive behavior, activity and spiritual and practical mastering of the world based on love for one's neighbor, recognition of the self-worth of each person. Content orientations: national and universal values in determining the goals of education and personality development; language, infomedia, professional culture of a teacher-peacemaker; creative use of the achievements of folk, Cossack, Christian, humane and humanistic pedagogy.

Key words: *education, pedagogy of peace, teacher, pedagogical university.*

На тлі подій, що відбуваються сьогодні в Україні, вкрай актуального звучання набуває ініціатива викладання в педагогічних університетах навчальної дисципліни «Педагогіка миру». Посилення прагматизму в суспільстві, популяризація споживацької психології почасти стали причинами формалізації процесів духовного зростання людини. Сучасні діти мають зростати в атмосфері співіснування людей у добробуті і злагоді, любові до ближнього, самореалізації кожної особистості у миротворчій, добродійній діяльності, освітньому волонтерстві.

У всі часи саме на вчителя покладалась відповідальність за формування загальнолюдських цінностей у підростаючого покоління. Педагогічні

університети завжди були незламною основою для підготовки вчителя-миротворця, здатного до визнання самоцінності кожної людини. Тому закономірним є зародження «Педагогіки миру» у стінах саме Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Мета «Педагогіки миру» як навчальної дисципліни – це формування нового глибинного мислення педагога-миротворця, на основі відмови від агресії, ненависті, ультранационалізму. Навчальна дисципліна сприятиме підготовці вчителя, здатного на основі гуманістичного осмислення національних і загальнолюдських цінностей миру, життя, свободи, людяності формувати у здобувачів освіти різних рівнів матриці конструктивної поведінки, діяльності і духовно-практичного освоєння світу на основі любові до ближнього, визнання самоцінності кожної людини.

Зміст «Педагогіки миру» передбачатиме популяризацію таких цінностей як мир, любов, повага і вдячність. Це стане ще одним імпульсом до впровадження питання миру як глобального руху, що проголошено у Декларації миру і припинення війн (Declaration of Peace and Cessation of War) [1].

Основними змістовими орієнтирами визначено такі:

- Національні і загальнолюдські цінності у визначенні цілей освіти, навчання, виховання і розвитку особистості, формування почуття захищеності людини в колективі. Філософські, культурні, мистецькі базиси.
- Мовна, інфомедійна, професійна культура педагога-миротворця як умова вироблення життєвої і професійної стійкості.
- Творче використання в сучасних реаліях кращих досягнень народної, козацької, християнської, гуманної і гуманістичної педагогіки під час розроблення і втілення суспільно значимих проєктів, покликаних для збереження миру і цивілізаційного розвитку [3].

Реалізація навчальної дисципліни «Педагогіка миру» розробникам бачиться у вигляді започаткування студентами суспільно значущих проєктів. Наприклад, створення інтерактивної Книги миру, в якій можуть бути презентовані мотивуючі, повчальні, патріотичні, милосердні історії. Також це і організація практикумів миру для вчителів, школярів та їхніх батьків [2].

«Педагогіка миру» як навчальна дисципліна сприятиме досягненню таких результатів як матеріалізація особистісної культури, визнання апріорності духовно-морального імперативу істини, втілення суспільно значимих проєктів на збереження миру у світі, цивілізованої неконфліктної взаємодії в усіх сферах життєдіяльності людини.

Результати викладання такої навчальної дисципліни ми вбачаємо у підготовці майбутніх вчителів, які нестимуть у шкільні класи ідею збереження миру і безпеки, формуватимуть у дітей гуманістичні цінності і переконання, здібності до ненасильницьких методів комунікації і вирішення конфліктів. Наші випускники стануть носіями культури миру, яку вони принесуть до кожного дитячого садочку і кожної школи.

Список використаних джерел:

1. Declaration of peace and cessation of war. URL : <https://worldjurist.org/2016/03/declaration-of-peace-and-cessation-of-war/> (Дата звернення 15.07.2022)
2. Бойчук Ю., Боярська-Хоменко А. Досвід інновацій загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів. *Дидактика*, 2021. Вип. 3. С. 37-43 <https://doi.org/10.5281/zenodo.5972567>
3. Бойчук Ю.Д., Борисенко Н.О., Боярська-Хоменко А.В. Педагогіка миру. *Підвищення якості національної освіти у контексті викликів сьогодення* : матеріали Регіон. наук.-практ. конф. (26 травня 2022 р., м. Харків) / за заг. ред. Г. Ф. Пономарьової; Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради. Харків : ФОП Петров В. В., 2022. 349 с.